

REALISTIK HIKOYACHILIK ASOSCHISI

Yo'ldashova Sevara

Urganch davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi

2- bosqich talabasi

Xojamuratov Umar

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267812>

Annotatsiya. Ushbu maqolada realistik hikoyachilik asoschisining hayot yo'li, yozgan asarlari va qilgan ishlari ko'rsatilgan. Uning asarlarida kichik ammo hayotiy, mazmunga boy va ajoyib taassurot qoldirishi bilan ajralib turishi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: realistik hikoyalar, Adabiyot -atomdan kuchli, hayotiy va mazmunga boy asarlar.

FOUNDER OF REALISTIC STORYTELLING

Abstract. This article shows the life path of the founder of realistic storytelling, the works he wrote and what he did. His works are described as small but lifelike, rich in content and characterized by making a remarkable impression.

Key words: realistic stories, literature-strong, vital and content-rich works from the atom.

ОСНОВОПОЛОЖНИК РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Аннотация. В этой статье описывается жизненный путь основателя реалистического повествования, произведения, которые он написал, и то, что он сделал. Его произведения изображают маленького, но живого, богатого смыслом человека, который производит прекрасное впечатление.

Ключевые слова: реалистические рассказы, литература-мощные, жизненные и насыщенные смыслом произведения из атома.

Dastlabki realistik hikoyalarni adabiyotimizga olib kirgan buyuk adibimiz Abdulla Qahhor hayot yo'li tengsiz asarlari haqida yozar ekanman behosdan ko'z oldimga kichik sinflarimizda o'qigan hikoyalarim keladi va biroz katta bo'lgach o'qigan "Sarob" romani menda juda katta taassurot qoldirgan. Abdulla Qahhor kichik ammo hayotiy va mazmunga boy asarlar yaratgan aynan shu jihatlari bilan menda o'zgacha taassurot qoldira bilgan.

Menimcha eng keraklisi ham shu, kitobxon qalbiga kira bilish, bir kichik hikoya bilan unda ajoyib taassurot qoldirish. Yozuvchilar ko'p, mening fikrimcha haqiqiy yozuvchi oldim qochdim narsalar haqida emas balki haqiqatni ochiqchasiga ayta bilgan yozuvchidir, gapni cho'zmasdan qisqa, va sodda ammo tushunarli hammaga yetib boradigan. Va yana men eshitgan iqtiboslarim ichida adabiyot haqida aytilgan Abdulla Qahhorning gaplari hech esimdan chiqmaydi "Adabiyot -atomdan kuchli, lekin uning kuchini o'tin yorishga sarflamaslik kerak" haqiqatda adabiyotning kuchi katta. Bu so'zlarga amal qilgan holda adibning o'zi ham adabiyotning kuchidan unumli foydalana oldi deb o'ylayman Abdulla Qahhor 1907 yil 17- sentyabrda shamol shahri hisoblanmish Qo'qon shahridan uncha uzoq bo'lmagan Asht qishlog'ida temirchi usta Abduqahhor oilasida dunyoga kelgan.

Uning yoshligi biroz qiyinchilikda o'tganligini u o'zing avtobiografik asari "O'tmishdan ertaklar" qissasida shunday eslaydi "kunlar g'urbat bilan boshlanib g'urbat bilan tugardi "degan

jumla bilan yorqin ifodalab bergan. U 1930- yil Oʻrta Osiyo davlat universiteti hozirgi (OʻzMU) ning pedagogika fakultetini tugatdi. U ijodga 1924-yil kirib keldi. U turli xil taxalluslardan foydalangan, Norimshilpiq, Mavlono Kufur, Erkaboy E boy, Nish, Gulyor, Sarimsoq. Uning kichik ammo mazmunga toʻla hikoyalari juda mashhur, ayniqsa „Bemor“ „Oʻgʻri“. „Anor“ „Daxshat“ „Asrorbobo“ „Adabiyot muallimi“. U ajoyib dramaturg ham uning mashhur dramalari „Shohi soʻzana“ Tobutdan tovush „Ayajonlarim“. Avtobiografik qissasi hisoblanmish "Oʻtmishdan ertaklar,, yozuvchi ijodining choʻqqisi va oʻziga xos yakuni boʻldi. Qissada yozuvchining bolaligi toʻgʻrisida batafsil hikoya qilingan. Abdulla Qahhor mohir tarjimon ham u koʻplab yozuvchilar asarlarini rus tilidan ona tiliga tarjima qilgan. Pushkinning „Kapitan qizi,, Gogolning „Uylanish „Revizor,, Tolstoyning,, Urush va Tinchlik,, asarlari. 20 - asr oʻzbek adabiyotida realistik hikoyaning shakllanishi va rivoji Abdulla Qahhor nomi bilan bogʻliq. 20- asr oʻzbek adabiyotida shaxs erki, huquqi, qullik, psixologiyasi ifodasi, talqini bobida Qahhor, Choʻlpon, anʼanalarini izchil davom ettirgan adibdir. Uning "Oʻgʻri,, hikoyasi ham aynan 20- asr boshlarida Oʻrta Osiyodagi boshqaruv siyosatini chirkin holatini ochib bergan va oʻzgalar baxtsizligini tirikchilik manbayiga aylantirib olgan amaldorlar obrazi tasvirlangan. Uning „Dahshat" hikoyasi ham eʼtiborga loyiq hikoyada insoniy haq-huquqlari toptalgan ayolning oʻz erki,shaxs hurligini ulugʻlash gʻoyalari yetakchi. Adibning „Bemor" hikoyasi ham chuqur maʼno mazmunga ega. Hikoyada iqtisodiy - madaniy qoloqlikning yana bir fojiali oqibati johillik quyug boʻyoqlarda aks ettirilgan. Abdulla Qahhor bir asarida shunday yozadi,, Agar yozuvchi turmushdan nusxa koʻchirishdan iborat boʻlsa,dunyoda bundan osonroq ish boʻlmas edi. Hayotdan aynan koʻchirish kitobdan koʻchirishday gap. Nusxa nusxa boʻlib qolaveradi. bunday narsalarda orginallik boʻlmaydi. Orginallik hayot haqiqatini dildan oʻtkazish, unga oʻylab yurgan dardni singdirish, tilaklaringni qoʻshib ifodalash bilan yuzaga keladi".

Adibning "Sarob" romani ham unga katta shuhrat keltirdi "Sarob"ni adib 1934- yil 27 yoshida yozgan. Asar kitob hoida 1937- yilning oxirida bosilib chiqdi. Bu roman adibni jamoatchilikka yetuk yozuvchi sifatida tanitdi. Roman 4 yilda yozilgan. Adib "Sarob" romani haqida shunday yozadi: "Uni kitobxon xush qabul qildi, lekin baʼzan arzon shuhratparastlik, baʼzan siyosiy demogogik, baʼzan esa toʻgʻridan - toʻgʻri jaholat natijasi boʻlgan tanqid nayza koʻtarib qarshi oldi. Bu narsa hatto farosatli odamlarni ham chalgʻitadi". Asardagi Saidiy obrazi meni oʻziga tortdi, Saidiy obrazi haqida Choʻlpon shunday deydi: U muhit girdobida bir somon parcha, hayot oqimida bamisoli oqar suv yuzasidagi poxol choʻpdek qalqib boradi, har amal, har ishni "haq"deb biladi va shu tariqa oʻz vazni qadrini boy beradi",-deb baholaydi "Sarob"-xazon boʻlgan muhabbat, uvol boʻlgan umr dostoni. Romanda Saidiy va Munisxonlarning muhabbati tasvirlangan."Sarob" - ikki koʻrkam yoshning bir - birlariga munosib, aslida baxt uchun tugʻilgan, ammo shaxsiyatidagi, tabiatidagi ojizliklar, qolaversa, jamiyatdagi ziddiyatlar tufayli hayotda oʻz oʻrnini topa olmagan navqiron, yosh avlodning achchiq qismati, ruhiy iztiroblari, oh-u zorlari toʻgʻrisidagi asar.

REFERENCES

1. Abdulla Qahhorning avtobiografik asarlari.